

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
COLÉGIO POLITÉCNICO
CURSO TECNICO EM AGRICULTURA
DISCIPLINA DE SISTEMATIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS EM AGRICULTURA

Autores: Edilson Da Rosa, Gabriel Brondani, Júlia Finkler, Karina Silva, Marizane Palhano, Renan Brondani, Teobaldo Peixoto.

SISTEMATIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS:
Propriedade de Valdomiro Facco e Ione Stefanello Facco

Santa Maria
2019

SISTEMATIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS:

Propriedade com produtos diversificados

Trabalho apresentado para a disciplina de sistematização de Experiências em Agricultura, pelo Curso Técnico em Agricultura da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, ministrada pelo professor Hércules Nogueira Filho.

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	4
2.1 A propriedade	5
2.2 A Família	5
3. OBJETIVOS	5
4. METODOLOGIA	6
4.1 Trabalho de campo -	6
4.2 Comunicação do projeto -	6
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	7

1. INTRODUÇÃO

A sistematização de experiências é um processo de reflexão que pretende ordenar e organizar o que tem sido a trajetória, os processos, os resultados de um projeto, buscando nessa dinâmica as dimensões que podem explicar o curso que assumiu o trabalho realizado. Assim, a sistematização é entendida como um processo que permite a percepção de como se desenrolou essa experiência, a trajetória percorrida e os resultados alcançados. Essas reflexões ordenadas oportunizarão que as lições geradas nessa sistematização sejam divulgadas, colaborando para a concepção de processos de planejamento envolvendo outros atores e entidades que não os diretamente envolvidos (SILVA; VENDRUSCULO, 2019).

Com a sistematização, procura-se entender como de fato aconteceram as experiências e por que elas aconteceram da forma que aconteceram. E essas análises podem ser realizadas comparativamente, envolvendo temáticas similares (mesmo que envolvendo públicos e áreas geográficas distintas, observando o que elas têm em comum e o que as distingue). Com esse conceito, busca-se entender a lógica interna dos processos vividos, produzindo-se um novo conhecimento, a partir das interpretações que os sujeitos têm sobre eles (JARA, 2006, p. 25).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A sistematização apresenta-se como fundamental para que nós alunos e futuros técnicos analisemos criticamente as teorias aprendidas em sala de aula e visualizemos a real situação dos produtores, bem como a busca de alternativas levando em consideração os caminhos possíveis que podemos traçar a partir de uma análise.

A visita gerou novos conhecimentos a partir da experiência, as informações e os dados dispersos organizados e analisados nos proporcionaram uma melhor capacidade para tomar melhores decisões. Como alunos reconhecemos a importância da experiência adquiridas pelo produtor na qual é repleta de conhecimento empírico.

Esta foi uma proposta da sistematização de experiências em agricultura e extensão rural no município de Nova Palma.

O município de Nova Palma encontra-se localizado no Planalto Médio Central, limitando-se com os municípios de Faxinal do Soturno, Pinhal Grande e Ivorá, inserido na região da Quarta Colônia. com uma área total de 313,894 km² e uma população de 6.342 habitantes, distante 225 Km de Porto Alegre.

A grande maioria da população é rural e enquadra-se na categoria de pequeno agricultor familiar. Estão distribuídos principalmente na região mais serrana do

município, caracterizada por um relevo com ondulações topográficas bastante acidentadas. O solo, apesar de rico em nutrientes, acumulados ao longo de sua formação, apresenta como característica a alta presença de formações rochosas, o que dificulta o seu manejo.

2.1 A propriedade

A propriedade desse estudo possui uma área com cerca de 23 hectares, a uma distância de aproximadamente 70 km do município de Santa Maria. A atividade predominante da propriedade é a produção de morango, sendo produzido também para a comercialização pepino e tempero verde, além de produtos para a própria subsistência da propriedade como milho para o trato animal. Parte da área é arrendada a terceiros para o cultivo da soja com o objetivo de complemento da renda.

Ao longo dos anos a família já produziu diversas culturas para a comercialização como a criação de gado leiteiro, produção de tabaco, soja, moranga cabotia e gladiolo, sempre buscando alternativas que proporcionassem uma maior rentabilidade.

Toda a produção é comercializada nos municípios vizinhos, para supermercados e em algumas feiras durante o ano, além do consumo por integrantes da comunidade e arredores.

2.2 A Família

A família do senhor Valdomiro Facco vive nessa propriedade desde 1971. Atualmente, persiste no local com a esposa, senhora Ione S. Facco, juntamente com duas filhas Camila Facco e Cintia Facco. Todo o trabalho na propriedade é feito pela própria família, havendo divisão de tarefas, onde a Sr. Ione cuida do manejo, o Sr. Valdomiro da parte financeira e de gerenciamento da propriedade e as filhas ajudam na parte da finalização do produto para o comércio.

3. OBJETIVOS

- Sistematizar e socializar as experiências de desenvolvimento da agricultura familiar e extensão rural na comunidade Nossa Senhora Da Salette – Nova Palma RS, como forma de socializar as experiências intergrupos e com a sociedade de modo que a região possa pensar o coletivo e o territorial;
- Propiciar ambiente para o contínuo aprimoramento das práticas de desenvolvimento e extensão rural, favorecendo o diálogo e o contínuo aprendizado entre educadores, educandos, pesquisadores, extensionistas, agricultores e entidades governamentais;

- Construir as bases para a elaboração coletiva de um programa de Desenvolvimento rural na região de Nossa Senhora Da Salete – Nova Palma RS;
- Construir um banco de dados sobre as experiências em desenvolvimento regional dessa região, e que fique disponível em meio impresso e digital;
- Qualificar de forma permanente um grupo de pessoas que possam estimular outras iniciativas de natureza coletiva e participativa.

4. METODOLOGIA

A equipe de execução do projeto é formada por professores e alunos do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria. Possui um caráter multidisciplinar de suas trajetórias profissionais, trabalhando em conjunto técnicos agrícolas.

Durante a qualificação foi possível vivenciar os pressupostos básicos de um trabalho com metodologias participativas, debater e aperfeiçoar a base conceitual e metodológica dos envolvidos com o trabalho de campo. Também foi discutida a metodologia de sistematização propriamente dita, bem como os passos seguintes, contemplando a definição das áreas temáticas, atores envolvidos, e as principais ferramentas utilizadas para o levantamento das informações e roteiros de execução. Esta fase do projeto envolveu a elaboração de perguntas e métodos para a coleta de dados, para tanto foi realizada visita de reconhecimento da propriedade e entrevista tendo sido gravadas para posterior transcrição e análise. Entre os eixos observados estão a produção orgânica e de agroindústria, a agregação de valor ao produto e a construção de mercados alternativos (com a venda de derivados).

- a) Trabalho de campo - O trabalho de campo diz respeito ao acompanhamento e à vivência das experiências a serem sistematizadas pela equipe sistematizadora, com aplicação de metodologias participativas de sistematização. Nessa fase, a partir dos eixos sistematizadores, buscou-se evidenciar os aspectos inovadores e aqueles voltados à agricultura familiar e à extensão rural, e que são fundamentais no processo de desenvolvimento rural. Essa etapa também se refere ao trabalho de redação das Experiências sistematizadas, com a síntese do debate desenvolvido.
- b) Comunicação do projeto - Refere-se à parte de disponibilização do conhecimento gerado, o qual será desenvolvido de três formas. O primeiro é de forma digital. Outra forma de comunicação do resultado do projeto deverá ser física, envolvendo a elaboração de apresentações com as imagens das experiências sistematizadas. Por último será desenvolvido um seminário de apresentação e discussão

das experiências, o qual reunirá os participantes das experiências, a equipe participante, além de estudantes lideranças da região.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se que, independente de um local ser considerado desenvolvido pelas estatísticas brasileiras, o processo de desenvolvimento acontece nas micro relações e no contexto micro social. Além disso, o desenvolvimento ocorre a partir da transformação de um conjunto de fatores que busquem a qualidade de vida. Assim, inúmeras ações são desenvolvidas nas diversas regiões brasileiras que mobilizam e efetivam o desenvolvimento rural. Contudo, dificilmente são experiências sistematizadas e apresentadas como possibilidades de socializar os projetos que podem ser replicados em outros contextos. Por isso, a sistematização permite que as ações e os atores envolvidos sejam valorizados, proporcionando visibilidade as estratégias adotadas nas comunidades rurais, além de potencializar a identidades locais.

Dessa forma, o presente projeto constitui um instrumento de afirmação de uma identidade regional construída pela diversidade de vozes que possibilita o desenvolvimento rural na região de Nossa Senhora Da Salete-RS.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DA SILVA, Gustavo Pinto; VENDRUSCULO, Rafaela (org). Experiências inovadoras em extensão rural na agricultura familiar na região de abrangência do Instituto Federal Farroupilha Campus São Vicente do Sul.; IFFarroupilha – Campus São Vicente do Sul, RS, 2012. Acesso em 08 de novembro de 2019.

H. JARA, Oscar. Para sistematizar experiências. Brasília: MMA, 2006.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE Cidades. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/nova-palma/panorama>. Acesso em 08 de novembro de 2019.